

II SHO'BA

TUPROQ UNUMDORLIGINI SAQLASH, OSHIRISH VA UNI MUHOFAZA QILISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

O'UT:631.4

CHO'L ZONASI TUPROQLARI ПОЧВЫ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ

Sultonova Zebinisi Shaxriddin qizi
Qarshi Davlat universititi magistr

***Annotatsiya:** Bugungi kunda cho'l zonasi tuproqlari dexqonchilikning katta rezervi hisoblanadi, cho'l zonasi tuproqlarining ona jinsi tarkibining ko'pchiligida karbonatlar va suvda oson eruvchi tuzlar mavjud. Mana shuning uchun ham cho'l sharoitida o'simliklar qoplamini oshirish tuproqning suv fizik xossalarini yaxshilash cho'l tuproqlari unumdorligini oshirishning bundan keyingi dolzarb vazifasi hisoblanadi.*

***Аннотация:** Сегодня почвы пустынной зоны являются крупным сельскохозяйственным резервными угодьями, большая часть материнской породы почв пустынной зоны содержит карбонаты и легко растворимые в воде соли. Вот почему увеличение растительного покрова в условиях пустыни улучшение водно-физических свойств почвы является дальнейшей неотложной задачей повышения плодородия пустынных почв.*

***Kalit so'zlar:** Cho'l zonasi, unumdorligi, sho'rlangan tuproqlar, ona jinsi, o'simliklar qoplamini, tuproq, sug'orma dexqonchilik, taqirli tuproqlar, taqirsimon, taqirli tuproqlar.*

***Ключевые слова:** Пустынная зона, плодородие, засоленные почвы, материнская порода, растительный покров, почвы, орошаемое земледелие, лёсовые почвы, лёс, суглинистые почвы.*

***Key words:** Desert zone, fertility, saline soils, parent rock, vegetation cover, soils, irrigated agriculture, forest soils, loess, loamy soils.*

***Mavzuning dolzarbligi.** O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin yer, suv masalalariga bo'lgan munosabatlar o'zgardi va bu borada islohotlar olib borilmoqda. Cho'l zonasi tuproqlarining tabiiy unumdorligi va tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda inson o'z ehtiyojiga qarab, o'zgartirib borishi mumkin.*

Bugungi kunda cho'l zonasi tuproqlari dexqonchilikning katta rezervi hisoblanadi, cho'l zonasi tuproqlarining ona jinsi tarkibining ko'pchiligida karbonatlar va suvda oson eruvchi tuzlar mavjud. Tuproqlarning suv fizik xossalari yaxshi lekin o'simliklar hisobiga to'planadigan biomassa u ham ildizlari hisobiga to'g'ri keladi (1 tonna atrofida)

Mana shuning uchun ham cho'l sharoitida o'simliklar qoplamini oshirish tuproqning suv fizik xossalarini yaxshilash cho'l tuproqlari unumdorligini oshirishning bundan keyingi dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligini isloh qilish fermer xo'jaliklariga birlashtirilgan yer uchastkalarining optimallashtirish paxta, g'allaning xarid narxlarini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan izchil ishlar natijasida iqtisodiyotimizning agrar sektorida tarkibiy sifat o'zgarishlari yuz bermoqda.

***Tadqiqot natijalari.** Taqir tuproqlar cho'l mintaqasining boshqa tuproqlaridan o'zining og'ir mehanik tarkibi bilan farq qiladi. Taqirli tuproqlarning yuqori va yuza qismini o'ziga xos loyli fraksiyalardan hosil bo'lgani uchun geolog, geograf va botaniklar «cho'l loylari» deb ham nomlashgan. Taqirli tuproqlar quyidagi tipchalarga bo'linadi: 1.taqirsimon, 2.taqirli, 3. taqir, 4.*

utloqi-taqirli. Ular morfologik tuzilishi, fizikaviy, kimyoviy belgilari, xossalari, suv-tuz va biologik rejimlari bilan bir-biridan ajralib turadi. Chunki ularning hosil bo'lish va rivojlanishida turli tuproq hosil qiluvchi jarayonlar ishtirok etadi. Taqirli tuproqlarga qo'yidagi tipchalar kiradi: taqirsimon, taqirli va taqirlar. Taqirli tuproqlarning mexanik tarkibi og'ir qumoqli va loyli. Taqirli tuproqlarning yuza 0-14 sm qatlami loyli bo'lishdan tashqari o'ziga xos poligonal yoriqlardan tuzilgan.

Taqir tuproqlarning mexanik tarkibi yuqorida qayd qilinganidek, og'ir qumoqli va loyli fraksiyalardan tuzilgan. (1- jadval)

Taqirli tuproqlarning mexanik tarkibi, %

1-jadval.

Qatlam chuqurligi, sm	Fraksiya, mm							
	>0,25	0,25- 0,10	0,10- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	>0,001	<0,01
<i>2 kesma. Qarshi cho'li</i>								
0-6	1,8 1,8	1,3 1,6	10,4	43,1	9,1	16,2	17,5	43,7
6-14	1,0 0,2	2,1 0,3	7,3	39,4	9,4	18,9	21,1	49,3
14-23	0,1 0,7	0,3 0,4	0,8	28,7	11,4	21,4	26,8	59,8
23-53	1,0	1,3	7,1	32,7	14,2	21,2	23,1	58,6
53-64			8,6 6,2	51,4	9,4	9,2	15,8	34,1
64-93			15,0	23,4	14,7	25,0	29,3	69,2
113-175				62,1	4,5	9,3	9,2	20,1

Shuning uchun bularning solishtirma og'irligi, hajm og'irligi, g'ovakli va boshqa xossalari cho'l zonasida tarqalgan boshqa tuproqlardan keskin farq qiladi.

Taqirli tuproqlarning agrokimyoviy ko'rsatkichlari.

2-jadval.

Qatlam chuqurligi, sm	Yalpi, %		S:N	Fosfor	
	gumus	azot		Yalpi, %	Harakatcha n, mg/kg
<i>2-kesma. Qarshi cho'li</i>					
0-4	1,38	0,094	8,3	0,137	78,2
4-14	0,32	0,046	3,7	0,093	7,5
20-30	0,35	0,052	3,8	0,116	-
70-80	0,24	0,044	3,1	0,105	-

Gumus miqdori 0,9-1,38 % bo'lib, (2-jadval), cho'l mintaqasining eng gumusga boy, unumdor tuproqlaridan hisoblanadi. Gumus tarkibida gumin kislotalarining yangidan hosil bo'lgan birinchi va ikkinchi fraksiyalari asosiy o'rinni egallaydi.

Singdirish sig'imining yuqori bo'lishi taqirli tuproqlarga xos belgilardan biridir. Asoslar bilan tuyinish, sho'rlanishga moyilik va sho'rhoklanish taqirli tuproqlarga xos xususiyatlar jumlasiga kirib, ayrim joylarda sho'rlanmagan.

Taqirlarning quyi qatlamlari esa quruq xolda rivojlanadi. Yozning issiq kunlar taqirlarning yuza qismi qurib, turli shakllardan iborat bo'lgan poligonal qatqaloqlardan tuzilgan tekis hududlarga aylanadi. Bu poligonal qatqaloqlar ayrim taqirlarda qishgi bahorgi namlanish davrida ham saqlanib qoladi. Ayni qatqaloqlarda nam davrlar lishayniklar va suv o'tlarining yashashi va ko'payishi uchun qulay sharoit vujudga keladi. Ularning biokimyoviy faoliyati natijasida tuproq paydo bo'lish jarayonlar rivojlanadi. Tuproqning ustki 15-20 sm qatlamida taqirlarga xos bo'lgan genetik qatlam

hosil bo'ladi. Bu esa taqirlarni shakllanishiga va ularni alohida tuproq tipii sifatida ajratishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboho'jayev I. Uzokov R. Tuproqning tarkibi, hossalari va analizi. Toshkent. Mexnat. 1990 yil.

2. L.T. Tursunov. K.U. Anorboyev. B. Shokirov. Qarshi cho'li sug'oriladigan sur qung'ir tusli va taqirli utloq tuproqlarda moyli ekinlar ustirish agrotexnikasiga doir muammolar. (Uzbekiston tuproqshunoslari va agorkimyogarlari jamiyati V kurultoyi materiallari).

3. L.T. Tursunov. B.I. Temirova. Sug'oriladigan taqirli-o'tloq tuproqlarning gumus va meliorativ holatini yaxshilashda sediratlarning roli. (Uzbekiston tuproqshunoslari va agorkimyogarlari jamiyati V qurultoyi materiallari). Toshkent 2010 yil.

4. Н.В. Кимберг Почвы правобережной части низовьев Амударьи. Труды института почвоведения АН Узбекистан вык.2, Ташкент. 1956 год (в соавторства).

5. Н.В. Кимберг. К вопросу ограничения между плотной почвенной зональностью и высотной почвенной поясностью. «Почвоведение» №11, 1961 год (в соавторство)